

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ SWOT- АНАЛИЗА

Ахмедов А.А.

Марупова М.Х.

Абдувакилов Ж.У.

Жалалова Д.З.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393407>

Аннотация. Бесспорно, разработать рекомендации по совершенствованию деятельности одного из структурных подразделений медицинской стоматологической организации не представляется возможным, в связи с чем проведен SWOT- анализ функционирования всей Медицинской Стоматологической Организации (МСО).

Важная роль в эффективном развитии медицинских МСО отводится вопросам выявления факторов, влияющих на организационные аспекты деятельности, качество услуг, финансовые составляющие и аспекты взаимодействия с контрагентами. Влияние контрагентов на структуру и функционирование МСО осуществляется на макро и микроэкономическом уровне.

Ключевые слова: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

IMPROVING THE ACTIVITIES OF DENTAL ORTHOPEDIC DEPARTMENTS OF MODERN TECHNOLOGIES BASED ON SWOT ANALYSIS

Abstract. Undoubtedly, it is not possible to develop recommendations for improving the activities of one of the structural divisions of a medical dental organization, in connection with which a SWOT analysis of the functioning of the entire Medical Dental Organization (MSO) was carried out.

An important role in the effective development of medical MCOs is assigned to the issues of identifying factors that affect the organizational aspects of activities, the quality of services, financial components and aspects of interaction with counterparties. The influence of counterparties on the structure and functioning of the MSO is carried out at the macro and microeconomic levels.

Keywords: Strengths (strengths), Weaknesses (weaknesses), Opportunities (opportunities), Threats (threats).

На макроэкономическом уровне происходит формирование внешних факторов, определяющих генеральные принципы уставной деятельности МСО, регламентируются организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, система налогообложения, движущие силы рынка стоматологических услуг, его субъектов и объектов.

На микроэкономическом уровне формируются внутренние факторы, устанавливается материальное, техническое, финансовое, информационное обеспечение, маркетинговая деятельность, менеджмент, оплата труда и т. п.

Одним из методов качественной оценки внешних и внутренних факторов для определения стратегического планирования и развития организации служит SWOT -

анализ.

SWOT-анализ позволяет выявить факторы внутренней и внешней среды организации и разделить их на:

- Strengths (сильные стороны),
- Weaknesses (слабые стороны),
- Opportunities (возможности),
- Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (Схема 1).

Схема 1 - Матрица SWOT-анализа

Для разработки рекомендаций по совершенствованию деятельности МСО необходимо провести анализ внешнего окружения и внутренней среды. Все имеющиеся внешние угрозы (риски) медицинских организаций А.В.Завражским условно разделены на пять основных групп, отражающих основные источники возникновения неопределенности [1]:

1. Общехозяйственные риски, включающие различные аспекты функционирования организации (хозяйственная деятельность).

2. Профессиональные риски, рассматривающие непосредственно вопросы оказания медицинских услуг (профессиональная деятельность).
3. Рыночные риски, связанные с влиянием финансового рынка, а также деятельностью конкурентов и контрагентов.
4. Социальные риски, отражающие воздействие социума на медицинскую деятельность.
5. Правовые риски, основанные на законодательном регулировании отрасли и судебных спорах.

Названные группы дополнены сведениями полученных из других литературных источников [4] и собственного практического опыта.

В группе общехозяйственных рисков, которая в принципе характерна для любого хозяйственного субъекта, следует различать имущественные, организационные риски и риски ответственности. Имущественные риски проявляются в виде потери (кражи, гибели, утери) и повреждении имущества медицинской организации, которые могут произойти поразного рода причинам.

Вторая группа рисков медицинских организаций, непосредственно связана с особенностями профессиональной деятельности врачей.

В первую очередь к ним целесообразно отнести профессиональные заболевания. У врачей по специальности «стоматология» к ним относятся, нарушение осанки, нарушения в цветовосприятии, снижение остроты зрения, слуха, болезни органов дыхания и др. Условия труда врачей-стоматологов по степени вредности и опасности относятся к классу 3.2-3.3 (вредные условия труда: используемое стоматологическое оборудование генерирует уровни звука). У врача при выполнении своей работы существует угроза заражения инфекционными заболеваниями, есть возможность заражения персонала и других пациентов. Риском является «синдром эмоционального выгорания».

В.И. Полуев, В.К. Леонтьев, В.Т. Шестаков [114] кроме профессиональных рисков, связанных с действиями врача и/или его психофизиологическими особенностями, выделяют:

- Профессиональные риски, обусловленные личностными характеристиками пациента и его поведением.
- Профессиональные риски, связанные с приемом недееспособных больных.
- Профессиональные риски, обусловленные степенью специализации приема.
- Профессиональные риски, связанные с действиями врача и/или его психофизиологическими особенностями [4].

Низкая обеспеченность населения врачебным персоналом является постоянной проблемой российского здравоохранения и также представляет собой одну из наиболее острых проблем. Дефицит врачей-стоматологов-ортопедов, их квалификационная характеристика, готовность к внедрению современных технологий представлены в 3 главе настоящего исследования.

Третья группа - рыночные угрозы (риски), т.е. опасности, исходящие из внешней рыночной среды, можно разделить на финансовые и нефинансовые риски.

Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии конкурентов и контрагентов медицинской организации, рыночном механизме саморегулирования и государственного регулирования. Определенный интерес представляет информация о

влиянии на функционирование МО их контрагентов, к которым в первую очередь относятся:

- государство (законодательные акты и т.п.);
- страховые медицинские организации (СМО), работодатели (заключение договоров ДМС, платные услуги);
- пациенты (потребители стоматологических услуг);
- МО, производители стоматологических услуг (конкуренты);
- поставщики стоматологических материалов, медикаментов, оборудования, аппаратов, приборов, инструментов и т. д. (цены, сроки, ассортимент, сервисные услуги);
- поставщики электроэнергии, воды, тепла и т. д. (цены, сроки);
- финансово-кредитные учреждения, банки.

Угрозы финансового рынка, такие как валютные колебания, изменение процентных кредитных ставок или общая турбулентность финансовой сферы негативно воздействует на медицинскую деятельность.

Четвёртая группа - социальные риски, отражают воздействие социума на медицинскую деятельность, к ним относятся: снижение численности и старение населения, рост заболеваемости; снижение уровня доходов и как следствие снижение способности оплачивать стоматологические услуги; рост социальной напряженности и безработицы; гражданские беспорядки и военные действия; осведомленность населения в области юриспруденции по защите своих прав.

Пятая группа - правовые угрозы, основанные на законодательном регулировании отрасли и судебных спорах. Эти риски сопряжены с привлечением медицинских работников к административной, гражданской и уголовной ответственности. Эти вопросы детально рассмотрены в работе С.Н.Андреевой [8], в которой отражена ответственность за некачественно оказанные медицинские услуги, нанесение вреда жизни и здоровью и финансового ущерба.

Таким образом, SWOT-анализ деятельности МСО свидетельствует о многоплановости совершенствования её медико-экономического и инновационного развития стоматологических ортопедических отделений современных технологий Тип инноваций по показателям «Шейк-тест» Дж. Дзя, в ООО «ДенталВей» установлен как вариант «С» - стратегия постепенного завоевания рынка.

REFERENCES

1. Абаев, З.М. Совершенствование планово-нормативной базы работы стоматологических ортопедических отделений: автореф докт.мед.наук: 14.00.21/ Абаев Зоинбек Мюратович. - М. -2005. - 47 с.
2. Абакаров, С.И. Функционирование и финансирование стоматологической службы - два взаимосвязанных механизма её существования в период рыночных отношений/ С.И. Абакаров, Г.С.Тумасян, В.М. Гринин, С Д.В.Сорокин и др. // Институт стоматологии. - 2011. - Т. 4, № 53. - С. 1213.
3. Баршев, М.А. Современные CAD/CAM-технологии для стоматологии / М.А. Баршев, С.В. Михаськов// Стоматология. - 2011. - № 2. - С. 71-73.
4. Лебеденко, И.Ю. Ортопедическая стоматология: национальное руководство. / И.Ю. Лебеденко //Издательство:ГЭОТАР-МЕД, Россия. - 2016. - 824с.
5. Леонтьев, В.К. Административное и профессиональное управление стоматологией: ошибки, проблемы и решения/ В.К. Леонтьев, В.В. Садовский// Экономика и менеджмент в стоматологии. - 2005. - Т. 2 (16). - С. 2-3.
6. Леонтьев В.К. Административное и профессиональное управление в стоматологии (состояние и перспективы). / В.К. Леонтьев // Институт стоматологии. - 2019. - № 3. - С. 10-11.
7. Лоцилов, К.Е. Метод создания цифровых 3D-моделей зубов для стоматологического САД/САМ-комплекса / К.Е. Лоцилов, К.А.Сухоруков, В.В.Пирогов, И.В.Пирогов //14-я конференция «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение». Тезисы докладов.- М.: ВНИИОФИ. - 2004. - С.131-133.
8. Ляско, В.И., Стратегическое планирование развития предприятия. Учебное пособие/ В.И.Ляско. - М.: «НТ Пресс».- 2013. - 288 с.
9. Маланчук, В.А. Оценка зубных рядов с точки зрения эстетики/ В.А. Маланчук, Т.И.Безик // Стоматология. — 2003. — №5. — С. 48-50.
10. Малов, И.Е. Основы послойного синтеза трехмерных объектов методом лазерной стереолитографии: Учебное пособие/И.Е. Малов, И.Н. Шиганов. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана. - 2006. - 40 с.
11. Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала / М.А. Иванова, М.Н. Бантьева, - М. - 2013. - 28 с.
12. Митронин, А.В. Критерии оценки качества эстетической реставрации зуба/ А.В. Митронин, С.Ю.Гришин // Cathedra. — 2011. — №37. — С. 51-54.
13. Миш, К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты/К.Е. Миш. - М.: Медпресс-информ. - 2010. - 615 с.
14. Назарян, Р.Г. Сравнительная оценка эффективности ортопедического лечения мостовидными протезами из монолитного или облицованного диоксида циркония: дис. . . канд. мед.наук: 14.01.14. / Рузана Гагиковна Назарян. - М. - 2016.- 140 с.
15. Наумович, С.С. САД/САМ системы в стоматологии: современное состояние и перспективы развития/ С.С.Наумович, А.Н.Разоренов // Современная стоматология.- 2016. -№ 4 (65). - С.2-9.
16. Наумович, С.С. Цифровое моделирование бюгельных протезов: сб. научных трудов БГМУ в авангарде медицинской науки и практики / С.С. Наумович, А.Н. Разоренов. - Минск. - 2016. - С. 65-67.

17. Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216
18. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64
19. Жалалова, Д. З., Кадирова, А. М., & Хамракулов, С. Б. ИСХОДЫ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТОУВЕИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ОФТАЛЬМОФЕРОН» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ // МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ, (2021). 103.
20. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868
21. Долиев, М. Н., Тулакова, Г. Э., Кадырова, А. М., Юсупов, З. А., & Жалалова, Д. З.
22. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ // Вестник Башкирского государственного медицинского университета, (2016). (2), 64-66.
23. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868.
24. Жалалова Д.З.Эндотелин -1 ва гомоцистеин даражасини артериал гипертензия фониди тўр пардв ўзгаришлари эндотелиал дисфункциянинг маркерлари сифатида текшириш // Биомедицина ва амалиёт журналы, (2021) том 6 №5, 203-210
25. Жалалова Д.З. Мультикомпонентный подход к диагностике изменений сетчатки при артериальной гипертензии // Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 5 (130),205-211
26. Жалалова Д.З. ОКТ-ангиография в оценке ретинальной и хореоретинальной микроциркуляции у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией /Международный офтальмологический конгресс IOC Uzbekistan, 2021 г, Ташкент,с 96
27. F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).
28. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 19.11.2022).
29. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).
30. Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216
31. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64